

APPEL À CONTRIBUTION

Akofena n°010 – Décembre 2023

<https://doi.org/10.48734/akofena.n10.appel.2023>

La revue trimestrielle **Akofena** est désormais éditée par le **Centre de Recherche sur les Arts la Culture (C.R.A.C)**, logé à l'**Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (I.N.S.A.A.C.)**. Ses activités portent sur tous les aspects des Sciences du Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication. Elle ne publie que des articles inédits (originaux) et de haute qualité scientifique ayant obtenu l'approbation positive de deux instructeurs (spécialistes) anonymes. Pour être publié, tout projet d'article est doublement évalué, puis soumis à une détection anti-plagiat. Les articles publiés sont originaux selon qu'ils proviennent des sciences du langage, de l'analyse du discours, de la littérature, de la grammaire linguistique, de la communication, etc. En tant que revue scientifique pour les apprentis-chercheurs(étudiants), chercheurs, enseignant-chercheur, Akofena souhaite être une plateforme de vulgarisation des productions scientifiques avancées, et surtout faciliter les échanges entre universitaires.

Pour son **10^{ème} numéro varia** à paraître en décembre 2023, Akofena lance un appel à contribution touchant tous les aspects des Sciences du Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication, et des disciplines connexes. Les projets d'article peuvent être rédigés en Français, Anglais, Espagnol, Allemand.

Le nombre de pages minimum : 08 pages, maximum : 18 pages, interligne : simple. Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée.

- Police : Bodoni Bk BT.
- Taille 12.
- Orientation : Portrait.
- Marge :
 - Haut : 3cm
 - Bas : 3cm
 - Droite : 3cm
 - Gauche : 3cm

Quelques recommandations aux auteurs

Pour un article issu d'une contribution théorique et fondamentale :

- Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche),
- Développement articulé,
- Conclusion,
- Références bibliographiques (liste des sources présentes dans l'article)

Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain :

- Introduction
- Méthodologie
- Résultats
- Discussion
- Conclusion
- Références bibliographiques

Présentation de l'article

- La première page doit comporter l'intitulé de l'article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse mail, numéro de téléphone WhatsApp (si possible)
- **Résumé** ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.
- **Mots-clés** ne doivent pas dépasser cinq (05)
- **Abstract** ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.
- **Keywords** ne doivent pas dépasser cinq (05)

Traduire l'intitulé de l'article en anglais lorsque l'article est rédigé en français. Pour toute autre langue autre que le français, la traduction du titre, du résumé, des mots-clés en français s'impose.

- **Introduction** doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre aux lecteurs de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.
- **Corps du sujet** : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L'introduction, la conclusion et les références bibliographiques ne sont pas numérotées.
- **Notes de bas de page** ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.
- **Citations** sont intégrées au texte citant selon les normes APA. [LIEN]

Calendrier

- **01/11/2023** : Date limite la soumission
- **30/11/2023** : Notification et retour d'instruction des articles aux auteurs
- **20/12/2023** : Envoi des tirés à part
- **28/12/2023** : Mise en ligne

Frais de publication ou d'insertion

- Les soumissions sont gratuites
- Les frais de publication/ insertion ne sont payés qu'après acceptation de l'article par les experts commis à l'instruction : 50.000

Politique d'exonération

- Les soumissions sont gratuites
- Afin d'encourager et aider les étudiants des Sciences du Langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire), une réduction de 20.000F CFA est appliquée pour tout article accepté après évaluation.

Comment soumissionner ?

Les projets d'article entièrement rédigés en français, en anglais, en allemand ou en espagnol au format A4, et présentés sous forme Word sont attendus à l'une des adresses suivantes :

- Soumission en ligne :
 - <https://www.revue-akofena.com/postulez/>
- Soumission par mail :
 - revueakofena@gmail.com
 - infos@revue-akofena.com

